

नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर: भविष्य के भारतीय नागरिक समाज का आधार

तीर्थ प्रकाश

सह-आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, जनपद-हरिद्वार

Received : 06/11/2022

1st BPR : 12/11/2022

2nd BPR : 19/11/2022

Accepted : 23/11/2022

Abstract

प्राचीन सभ्यताओं की जीवन शैलियों में से एक के रूप में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना को स्वीकार किया जाता रहा है। ऐतिहासिक तौर पर अनेक आकांक्षी व आक्रमणकारी समूह भारत में आते रहे हैं और यहाँ की धार्मिक सहिष्णुता की सनातनी परम्परा उन्हें अपने में समाहित करती रही है मगर आजादी के पश्चात् पिछले कुछ वर्षों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिगड़ती जनांकिकीय परिस्थितियों ने भारत की चिंता बढ़ाई है। मौजूदा सरकारों द्वारा इस ओर समाधान हेतु गम्भीर प्रयास किये गये। जिनमें नागरिक संशोधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय नागरिकता प्रमुख हैं। जो भारत भविष्य के नागरिक समाज निर्माण का आधार तैयार करेंगे। इन बुनियादी कानूनों के औचित्यपूर्ण स्थिति का आंकलन भारतीय समाज से मिलने वाली स्वीकृति की मात्रा से ही लगाया जा सकता है। इसका परिणाम सकारात्मक अथवा नकारात्मक कैसा होगा? आज के परिवेश में निर्धारित नहीं किया जा सकता किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर भारतीय संविधान को प्रभावित करेगा और उसका परावर्तन भी महसूस होगा जो भारत के भविष्य के नागरिक समाज का आधार बनेगा।

Key words: नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भारतीय समाज।

प्राचीन सभ्यताओं की जीवन शैलियों में से एक के रूप में भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना को स्वीकार किया जाता रहा है। ऐतिहासिक तौर पर अनेक आकांक्षी व आक्रमणकारी समूह भारत में आते रहे हैं और यहाँ की धार्मिक सहिष्णुता की सनातनी परम्परा उन्हें अपने में समाहित करती रही है। अनेकता में एकता और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना ने हजारों-हजार वर्ष के इतिहास को भारतीय भूमि ने अपने आगोश में समेटा है। सभ्य एवं शान्ति की सांस्कृतिक यात्रा के रूप में जीवन के उच्च आदर्श मूल्यों के साथ, हम एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में स्थापित एवं विकसित हुए हैं। उपनिवेशिक शासन के दौरान हमने शासन का सबसे निकृष्ट एवं उच्चतम स्तर का शोषण झेला है जिससे प्रेरणा पाकर हमारी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और हमारी साझा सांस्कृतिक मूल्यों की जीवन पद्धति ने साम्राज्यवाद की बेडियों को काट डाला। इससे नवीन भारत का मार्ग प्रशस्त होता कि उसे पूर्व हमने आजादी का जश्न विभाजन के दंश के साथ मनाया। भारत के विभाजन की विभीषिका हिंसा और रक्तपात का वातावरण लेकर आई। कई लाख लोग मारे गये और कई लाख लोग हिंसा और विस्थापन का आज भी सामना कर रहे हैं। साथ ही इससे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका आपेक्षित विस्थापन नहीं हो पाया अर्थात् वे अपनी इच्छा के विरुद्ध छूट कर रह गये। यद्यपि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के निर्माण कर्ताओं द्वारा अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया कि उन्हें सुरक्षा और आत्म सम्मान की समानता का वातावरण प्रदान किया जाएगा तो बरसों पुराने रिश्तों के चलते उनका विश्वास कर लिया गया था। किन्तु बाद के वर्षों के अनुभवों ने यह बताया कि सभी वादे निराश करने वाले थे। जबकि भारत में छूटे अल्पसंख्यकों की स्थिति स्वतन्त्रता, समानता और भातृत्व के लोकतान्त्रिक मूल्यों से प्रकाशित रहीं।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दोगुना दर्ज की रही है विशेष रूप से हिन्दू एवं सिक्ख की आस्थाओं पर सर्वाधिक हमले हुए और उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता रहा है कि उनके आस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यही स्थिति हमारे पड़ोसी मुल्क बंगलादेश में भी नजर आ रही है। इनतमाम समस्याओं के मुद्देनज़र भारत की नागरिकता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी साथ ही इसके अनुशांगिक उपाय के रूप में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की व्यापकता एवं विस्तारता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।

इस सन्दर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र नागरिक संशोधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के सम्बन्ध में विभिन्न अवधारणाओं, कल्पनाओं एवं भ्रमजालों का वास्तविकताओं की वैध तार्किकता एवं प्राधिकार के सम्बन्ध में औचित्य व नैतिकताओं को स्पष्ट किया जा रहा है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए सरकार, भूगोल, सांस्कृतिक और सम्प्रभुता के साथ-साथ वैध नागरिकों का होना नितान्त आवश्यक है। राज्य के आवश्यक तत्वों के सिद्धान्त निर्माण के समय, निश्चित रूप से अवैध आव्रजन और

शरणार्थी समस्या इतनी विकट नहीं रही होगी किन्तु वर्तमान परिदृश्य में अवैध घुसपैठ एवं शरणार्थी समस्याएँ मानव समुदाय के समक्ष विकट रूप में उभरने लगी है साथ ही नागरिकता की मागों ने भी दुनियाँ के विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष नयी समस्याओं का सजून कर दिया है। आठ अरब की जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति और संसाधनों के मध्य छिड़े नये संघर्षों एवं समस्याओं के सिद्धान्त प्रभावी हो चले हैं। साथ ही साथ विभिन्न राष्ट्रों में धार्मिक आधार वाले सापेक्ष राष्ट्रीय सरकारों ने अल्प संख्यकों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार भी नजर आने लगा है। राजनीतिक दुर्व्यवहार एवं धार्मिक उन्मादी प्रवृत्तियों के साथ जातिवाद, नस्लवाद, भाषावाद, क्षेत्रवादी भावनाओं ने मानव समूहों के मध्य संघर्ष के स्तर को उच्चतम बिन्दु पर पहुँचा दिया है जिससे भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, सुरक्षा पर चिन्ता उभरने लगी है। लोग जीवन के लिए स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे उसके लिए जबरन घुसपैठ या शरणार्थी बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। इससे उन राष्ट्रों की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है। शरणार्थी समस्याओं को प्रमुख रूप से दक्षिण अमेरिका उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया से बड़ी मात्रा में पलायन के रूप में देखा जा सकता है। जहाँ तक दक्षिण एशिया का प्रश्न है। दक्षिण एशिया में भारत एक राष्ट्र के तौर पर बड़ी मात्रा में, पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों एवं घुसपैठियों की समस्या से पीड़ित है। इसका मुख्य कारण है कि पड़ोसी राज्यों में अधिकांश तया संवैधानिक स्वरूप धर्म सापेक्षता पर आधारित है जहाँ अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित, उत्पीड़ित एवं सूचित किया जाता रहा है इसमें विशेष रूप से बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका आदि प्रमुख हैं। जहाँ हिन्दू, सिख, ईसाई, रोहिंग्या हिन्दू, तमिल समुदाय आदि इतिहास में लम्बे समय से चिन्हित कर निशाना बनाए जाते रहे हैं। उक्त समस्याओं के भारतीय प्रभावों के संज्ञापित वर्तमान राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन की केन्द्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित कर नये प्रावधानों को सम्मिलित किया है जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तौर पर सम्बोधित किया गया है।

नागरिकता संशोधन बिल 2019

नागरिकता संशोधन बिल के तहत कुछ खास देशों से नागरिकों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान में ढील दी गई है, आइए जानते हैं कि बिल के बारे में सब कुछ—

1. नागरिकता संशोधन बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी।
2. इस बिल के तहत कोई भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के नियमों में ढील देने का प्रावधान है।
3. इन अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता उसी सूरत में मिलेगी, अगर इन तीनों देशों में किसी अल्पसंख्यक का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा हो, अगर आधार धार्मिक नहीं है, तो वह इस नागरिकता कानून के दायरे में नहीं आएगा।
4. मुस्लिम धर्म के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन तीनों ही देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, बल्कि बहुलता में हैं, मुस्लिमों को इसमें शामिल अल्पसंख्यक नहीं हैं, बल्कि बहुलता में हैं, मुस्लिमों को इसमें शामिल ना करने के पीछे मोदी सरकार का ये तर्क है कि इन तीनों ही देशों में मुस्लिमों की बहुलता के चलते वहाँ धार्मिक आधार पर किसी मुस्लिम का उत्पीड़न नहीं हो सकता।
5. इस बिल के तहत किसी अल्पसंख्यक को भारत की नागरिकता पाने के लिए कम से कम 6 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी है। बता दें कि पुराने कानून (Citizenship Act 1955) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी था।
6. नागरिकता संशोधित कानून के तहत बांग्लोदश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में जागरूकता अभियान:

भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिशद और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने कहा है कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल नागरिकता संशोधन अधिनियम पर भ्रम फैला रहे हैं। इसके विरुद्ध उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए जनसभाएँ आयोजित करने, रैलियाँ निकालने, हस्ताक्षर अभियान चलाने आदि का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 30 दिसम्बर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीटर पर एक अभियान चलाया है। इस अभियान के लिए #IndiaSupportsCAA हैशटैग का प्रयोग किया गया है। मोदी ने खुद इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए लोगों से इस अभियान का समर्थन करने की अपील की है। पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा है कि लोग फोटो, वीडियो और अन्य तरीकों से बताएँ कि कैसे नागरिकता कानून का समर्थन करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में विशेष थे अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से उत्पीड़ित शरणार्थियों को वैध दस्तावेजों के साथ नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है जिसके लिए 31 दिसम्बर 2014 की तिथि निश्चित की गई अर्थात् उक्त उल्लेखित तिथि को या उससे पहले भारत

में हिन्दू पारसी सिख तमिल समुदाय शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश हुए हो उन्हें संवैधानिक तरीके से नागरिकता दी जाएगी परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक परिवर्तनों का विरोध सिद्धांत का हिस्सा है अतः नागरिकता संविधान संशोधन का विरोध हो रहा है जिसकी सर्वप्रथम शुरुआत पूर्वोत्तर व पश्चिम बंगाल से हुई। पूर्व व पूर्वोत्तर हिस्सों में माना जा रहा है कि 1971 के बाद भारत में आए बांग्लादेशी शरणार्थी की नागरिकता का प्रश्न है क्योंकि असम व पश्चिम बंगाल के स्थानीय निवासी अपनी स्थानीय पहचान भाषा जाति को आधार बनाकर विरोध कर रहे हैं असम घाटी में कई स्थानों पर बांग्लादेश की स्थानीय भाषा जाति को आधार बनाकर विरोध कर रहे हैं। असम घाटी में कई स्थानों पर बांग्लादेश की स्थानीय भाषा को बोलने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और यहाँ के मूल स्थानीय निवासी भाषाई आधार परा अल्पसंख्यक हो गए हैं। असमिया बोलने वाले लोग इसे लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी स्थानीय पहचान को खतरा पैदा हो रहा है। इस संघर्ष का असर त्रिपुरा मेघालय मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के अधिकांश भागों में है। अतः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में विशेष थे हिन्दू, सिख, ईसाई आदि समुदाय को चिन्हित किया है साथ ही पश्चिम बंगाल सहित दिल्ली लखनऊ हैदराबाद आदि स्थानों पर मुस्लिम समुदाय द्वारा उग्र हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि अधिनियम में सूचित शरणार्थी समुदाय की सूची में मुस्लिम समुदाय को चिन्हित नहीं किया गया है। अर्थात् बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान व म्यानमार से अवैध रूप में शरणार्थी के रूप में रह रहे मुस्लिम समुदाय को नागरिकता से वंचित रखा जाएगा। जिसके फलस्वरूप भारतीय मुस्लिम समुदाय व नेतृत्व समुदाय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का पुरजोर विरोध कर रहा है जिसके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा के हालात पैदा हुए हैं।

उक्त हिंसा के विरोध को केन्द्रित करके यदि संशोधित अधिनियम का अवलोकन करें तो निश्चित यह प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय को धर्म का डर दिखाकर गलत ढंग से अधिनियम को प्रचारित व प्रसारित किया जा रहा है। जिसके लिए उत्तरदाई प्रमुखतया शिक्षित व जागरूक है और जो नेतृत्व की भूमिका में है। इन्हीं लोगों द्वारा शिक्षित अनुभव व जागरूकता से भरे समुदाय को भड़काया गया जिनका संवैधानिक विरोध हिंसा, उग्रता में बदल गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम बहुत राष्ट्र में तुर्की और मलेशिया के अलावा किसी भी अन्य राष्ट्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के संबंध में भारत के विरुद्ध कोई बयानबाजी नहीं की है। पश्चिमी देशों एवं विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों ने भारत का आंतरिक मामला बताकर इसे स्पष्ट किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1951 में शरणार्थी समझौता 1951 को पारित किया जिसमें भारत ना ही हस्ताक्षर देश है और ना ही संस्थापक देश। संयुक्त राष्ट्र के 1951 समझौते के बाद भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया जिसमें संवैधानिक तरीके से विस्थापित व शरणार्थी समुदाय को नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात् भारत ऐसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून से नहीं बंधा, जो उसे प्रतिबंधित या बाध्यकारी नियमों पर चलना पड़े। अतः भारत में हो रहे नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्व नहीं रखते भारत की आंतरिक सुरक्षा के उग्र हिंसक दंगों में सार्वजनिक संपत्ति व मानव की हानि निश्चित ही भारत के लिए चिंता का विषय है।

उक्त नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 2019, दक्षिण एशिया में उत्पीड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हितकारी होगा एवं भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, नागरिकता संशोधन अधिनियम का अगला चरण है जिसमें सभी वैध नागरिकों को अपनी पहचान व मूल अस्तित्व की जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' पिछले वर्षों में असम में क्रियान्वित किया गया, जिसमें 19 लाख लोग अवैध पाए गए। परंतु इसके क्रियान्वयन का पुरजोर विरोध किया गया। परंतु संघ सरकार व प्रांत सरकार के सामने एक सुनिश्चित जनसंख्या आंकड़ा पटल पर आया। वही अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों की घुसपैठ भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जिसको संज्ञानित करते हुए वर्तमान गृहमंत्री ने संकेत के रूप में कहा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' एनआरसी को लागू किया जाएगा जिससे अवैध शरणार्थी व घुसपैठियों का पता लगाया जा सकेगा। लेकिन राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने असम में हुए एनआरसी लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए अनेक दस्तावेजों की एक सूची तैयार की थी जिसे माना जा रहा है और संशोधित करके पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। अतः जनसंख्या विस्फोट, आतंकवाद व बढ़ती सूचना प्रौद्योगिकी के युग में साइबर हमला देश को वे देश की जनता का सुनिश्चित ढांचागत आंकड़ों का लेखा-जोखा होना अति आवश्यक है। भारत में नागरिकता सम्बन्धी कानून में संशोधन करके नये प्रावधानों के रूप में CAA को 12 दिसम्बर 2019 को अपनाया गया और इसी के क्रम में NRC (भारतीय नागरिक रजिस्टर) जिनका मकसद गैर कानूनी अप्रवासियों की पहचान करने एवं उन्हें निर्वासित करने के प्रयासों एवं वैध नागरिकता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया के रूप में स्थापित करना है किन्तु 4 दिसम्बर 2019 को ही प्रस्तावों के विरोध में असम, दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वे पूरे भारत में फैल गए हैं, हालांकि प्रदर्शनकारियों की चिंताएँ अलग-अलग हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोधी दावा करते हैं कि जो दस्तावेजों को प्रदान करने में असमर्थ होंगे, उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। दोनों का संयुक्त कार्यान्वयन इसलिए घातक माना जा रहा है किन्तु सरकार इससे इनकार करती रही है। भारत क भीतर भी सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर विभाजन के सुर देखने को मिलते रहे हैं किन्तु पक्ष एवं विपक्ष अपने तरीकों से जनजागरूकता अभियान की संचालित करते रहे।

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन क्या है

जिस तरह अभी पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोग गुमराह होकर विरोध कर रहे हैं, वैसे ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन लागू होने के दौरान भी हो रहा था। विरोध में अधिकतर लोग दूसरों की बातों पर भरोसा कर के हाथों में झंडे और कई बार पत्थर तक फेंक रहे थे। आइए एक बार फिर से समझे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन यानी एनआरसी क्या है, जिसे सीएए से जोड़ते हुए विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया है। अगले संसद सत्र में इसे पूरे देश में लागू करने का बिल लाया जा सकता है। पूरे भारत में लागू करने के लिए इसके लिए अलग जरूरतें और मसौदा होगा।

एनआरसी के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है: भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म का सर्टिफिकेट, एनआरसी पॉलिसी, सिटिजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेन्शन सेंटर में ले जाया जाएगा जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहाँ के वो नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा।

एनआरसी का इतिहास: साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। इसके बाद पूर्वी बंगाल और असम के रूप में एक नया प्रांत बनाया गया था। उस वक्त असम को पूर्वी बंगाल से जोड़ा गया था। जब देश का बंटवारा हुआ तो यह डर भी पैदा हो गया था कि कहीं असम पूर्वी पाकिस्तान के साथ जोड़कर भारत से अलग न कर दिया जाए। इसके बाद गोपीनाथ बोर्डोली की अगुवाई में असम विद्रोह शुरू हुआ। इस अभियान के बाद असम अपनी रक्षा करने में सफल रहा, लेकिन सिलहट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। साल 1950 में असम देश का राज्य बना। नागरिकता रजिस्टर साल 1951 की जनगणना के बाद तैयार हुआ था और इसमें तब के असम के निवासियों को शामिल किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में चाय बागान में काम करने और खाली पड़ी जमीन पर खेती करने के लिए बिहार-बंगाल के लोग असम आते थे, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग बाहरी लोगों से द्वेष रखते थे। 1950 के दशक में ही बाहरी लोगों का असम आना राजनीतिक मुद्दा बनने लगा था, लेकिन आजादी के बाद में भी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के लोगों का अवैध तरीके से असम आने का सिलसिला जारी रहा, बीच-बीच में इस मसले पर थोड़ी बहुत आवाज उठती रही लेकिन इस मुद्दे ने खास तूल नहीं पकड़ा। के हिसाब से 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक माना गया है।

नागरिकता संशोधन बिल बनाम नेशनल रजिस्टर सिटिजन

नागरिकता संशोधन बिल के सामने आने के बाद से तरह-तरह की बहस हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का उल्टा है तो ममता बनर्जी जैसे लोग कह रहे हैं, इस लाया ही इसलिए गया है ताकि एनआरसी को लागू करना आसान हो जाए, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अब सवाल ये है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? और किस बात को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून में एक विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जबकि एनआरसी का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत में ही रह रहे हैं। सीएबी के तहत 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को नागरिकता देने के नियमों में ढील दी गई है, जबकि एनआरसी के तहत 25 मार्च 1971 से पहले से भारत में रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

CAB के नाम पर NRC का विरोध

भले ही लोग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन असल में वह विरोध कर रहे हैं एनआरसी का बल्कि यूँ कहिए कि ये दोनों ही एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग कह रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून में मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? उनका आरोप है कि ये सरकार मुस्लिमों की नागरिकता छीनना चाहती है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एनआरसी से बाहर हुए हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता दे देगी, जबकि उसमें शामिल मुस्लिमों को देश के बाहर निकाल देगी।

इस प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का संयुक्त प्रभाव बड़े व्यापक परिणाम देने वाला है। इसमें भारत के सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर तो प्रभावित होंगे ही हमारे वैदेशिक सम्बन्धों का भी नवीकरण होगा। यह भी देखना समाचीन होगा कि संसद से सड़क तक आम आदमी अथवा नागरिक के जीवन को ये दोनों प्रावधान कैसे प्रभावित करेंगे।

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कानूनों के औचित्यपूर्ण स्थिति का आंकलन भारतीय समाज से मिलने वाली स्वीकृति की मात्रा से ही लगाया जा सकता है। इसका परिणाम सकारात्मक अथवा नकारात्मक कैसा होगा? आज के परिवेश में

निर्धारित नहीं किया जा सकता किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर भारतीय संविधान को प्रभावित करेगा और उसका परावर्तन भी महसूस होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भटनागर आशुतोष व खण्डेलवाल देवेश 'नागरिकता संशोधन कानून 2019: तथ्य एवं वास्तविकता, विमर्श प्रकाशन नई दिल्ली-2020
2. पाण्डेय, जय नारायण, भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद 1996
3. पुरी एस0, 'भारतीय राजनीतिक व्यवस्था' न्यू एकेडेमिक पब्लिकशिंग कम्पनी जालन्धर 1999
4. जैन पुखराज व फाड़िया बी0एल0, भारतीय शासन एवं राजनीति साहित्य भवन आगरा 1989

